

DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS DEL GÉNERO *POLYLEPIS* (ROSACEAE) EN LAS MONTAÑAS DE ARGENTINA: UNA ACTUALIZACIÓN

DISTRIBUTION AND CONSERVATION STATUS OF THE TREES AND SHRUBS OF THE *POLYLEPIS* GENUS
(ROSACEAE) IN THE MOUNTAINS OF ARGENTINA: AN ACTUALIZATION

Renison, D., Cuyckens, G.A.E., Pacheco, S., Guzmán, G.F., Grau, H.R., Marcora, P.,
Robledo, G., Cingolani, A.M., Domínguez, J., Landi, M., Bellis, L., Hensen, I.

Secos de altura

P. tomentella

P. tarapacana

De neblina

P. crista-galli

P. australis

P. hieronymi

- Los mapas de distribución potencial que nos orientaron hacia nuevos descubrimientos
- Estudios sobre el estado de conservación

4000 a
5000
Msnm

3600

2700 a
4600
msnm

1800 a
3800
msnm

IRAPACÁ
nias

III Congreso Internacional
de Ecología y Conservación
de Bosques de *Polylepis*
Arica - Chile, 2 al 6 de Septiembre del 2013

900 a
4000
msnm

1200
km

Estudios sobre el estado de conservación

Evaluamos 490 parcelas de 3600 m² distribuidas en 43 localidades – de a poco, es casi un paseo/desafío

Fuego...

P. australis 60%

P. tomentella 80%

P. tarapacana 80%

Escasa cobertura de vegetación, así como una baja cobertura y complejidad estructural de bosque

Describimos el conjunto bosques en mejor estado de conservación – para encontrarlos: caminar mucho!!!

	<i>P. tarapacana</i> (N=8)	<i>P. tomentella</i> (N=8)	<i>P. australis</i> (N=21)	<i>P. crista-galli</i> (N=1)	<i>P. hieronymi</i> (N=5)
Suelo cubierto con vegetación (%)	68.2±2.0 (60.0 a 79.2)	78.5±1.6 (70.0 a 83.7)	85.9±3.4 (31.6 a 100)	90.0 -	97.7±1.0 (95.0 a 100)
Índice de cobertura y estructura del bosque	1.9±0.2 (1.0 a 2.5)	2.8±0.3 (2.0 a 4.0)	2.2±0.2 (1.0 a 3.7)	4.0 -	3.3±0.5 (2.1 a 5.0)

Argentina ofrece buenas oportunidades para la conservación y restauración de estos bosques ya que aún quedan grandes extensiones, numerosos relictos, y en muchas áreas la presión antrópica ha disminuido.

III Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de *Polylepis*

Arica - Chile 2 al 6 de Septiembre del 2013

Google Earth

File Edit View Tools Add Help

Search

[Get Directions](#) [History](#)

Places

- My Places
- Sightseeing Tour
 - Make sure 3D Buildings layer is checked
 - Pinos altos en Chamapaquí
 - cuenca2
 - cuenca1
- GPS TrackMaker
 - Waypoints
 - cue02ab
 - 30-jul-10 6:59:30pm
 - cue02ar
 - 30-jul-10 3:17:02pm
 - cue15un
 - 31-jul-10 12:39:30pm
 - Ruta Cuenca 15
 - Cuenca 15 a 02

El Bosque

[By Ignacio Nores Revol](#)

[Fly to this photo's location](#)

[Misplaced?](#)
[Inappropriate](#)
[Comment it](#)

[Panorámico](#)

[Upload your photos](#)

Layers [Earth Gallery >>](#)

- Primary Database
- Borders and Labels
- Places
- Photos
 - Panorámico
 - 360 Cities
- Roads
- 3D Buildings
- Ocean
- Weather
- Gallery
- Global Awareness
- More

Imagery Date: 4/30/2012 31°44'01.95" S 64°43'49.34" W elev. 2019 m eye alt. 35.84 km

Google Earth

Es prioritario reducir los fuegos, establecer más y mejores áreas protegidas y, en particular en el noroeste Argentino, tener un mejor conocimiento de la ecología de cada especie y desarrollar métodos para restaurar sus bosques

Renison, D., E. Cuyckens, S. Pacheco, G. F. Guzmán, H. R. Grau, P. Marcora, G. Robledo, A.M. Cingolani, J. Dominguez, M. Landi, L. Bellis e I. Hensen. 2013. Distribución y estado de conservación de las poblaciones de árboles y arbustos del género *Polylepis* (Rosaceae) en las montañas de Argentina. **Ecología Austral** 23: 27-36.

Muchas gracias por vuestra atención